

四维时空下地球自转速度改变、极移及潮汐成因

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会 单县 274300)

摘要

地球自转现象的改变和极移是随着地球观测精度的提高逐步发现的. 而作为潮汐现象, 则是伽利略和牛顿都试图解释的现象. 在《四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正》一文中, 我们已重新定义了物体之间的“力”的作用, 并指出了星球自转的各种成因. 那么, 具体而言, 地球为什么自转速度会改变呢? 为什么发生极移? 没有了牛顿所说的万有引力的作用, 潮汐又是如何形成的呢? 这显然是时间形态理论必须面对和回答的问题. 该文在对部分次要因素分析的同时, 主要分析了光压的作用、潮汐摩擦和地球自转速度改变的相互作用之间的关系. 并着重指出, 不管哪个理论体系, 都应该把光压的作用纳入相关的地球科学中.

关键词 四维时空; 地球物理; 光压作用; 自转速度改变; 极移; 潮汐成因

中图分类号: 041 **文献标识码:** A

PACS: 96.30.-t; 91.00.00; 91.10.Nj; 96.50.sf

† 张西震. E-mail: zxz.111@126.com

1 引言

地球自转是地球的一种重要运动形式, 自转的平均角速度为 7.292×10^{-5} 弧度/秒, 在地球赤道上的自转线速度为 465 米/秒. 地球自转一周耗时 23 小时 56

分,一般而言,地球的自转是均匀的.但精密的天文观测表明,地球自转存在着3种不同的变化:长期减慢,周期性变化,不规则变化.

长期减慢.这种变化使日的长度在一个世纪内大约增长1~2毫秒(约合每35,000年增长1秒),使以地球自转周期为基准所计量的时间2000年来累计慢了2个多小时.科学家发现3.7亿年以前的泥盆纪中期地球上大约一年400天左右.这就导致了每天时间不断增加,而每年的天数不断减少.

周期性变化.地球自转的周期性变化主要包括年周期的变化、月周期变化及日周期的变化.1)年周期变化.也称为季节性变化,表现为春天地球自转变慢,秋天地球自转加快,年周期变化的振幅为20~25毫秒,其中还带有半年周期的变化.半年变化的振幅为8~9毫秒.2)月周期变化.月周期变化还带有和半月周期变化,振幅约为±1毫秒.3)日周期变化.地球自转具有周日和半日变化是在最近才被发现并得到证实的,振幅只有约0.1毫秒.

不规则变化.地球自转同时还有不规则变化.统计发现1962年~2010年,LOD(地球日长)的变化和北半球地面温度均存在明显的十年以上的波动周期.相关分析合成分析等统计方法均检测到LOD与地面温度的显著负相关关系.当地球自转速率加快时,北半球中纬度地区增温,反之,中纬度地区降温.^[1]

对于以上变化,一般认为:冰期后地壳反弹和海洋潮汐摩擦作用引起地球自转的长期缓慢变化,日长几十年的准周期起伏源于地球内部的核幔耦合.季节性变化主要是因为作用于固体地球上的形状力矩和万有引力力矩,引起大气、海洋等地表流体与固体地球之间角动量的交换.日长在“亚季节性”(几天、几十天的准周期波动范围)到“年际”时间尺度上(几年的准周期波动范围)的变化则与大气、海洋和陆地水的大尺度运动和质量迁移密切相关.^[2]

同时,对于极移,一般认为:极移的激发过程在许多方面与引起地球自转速率变化的激发过程是不同的:后者主要受速度场影响,如受风速、洋流速度变化的激发;而极移的主要激发源是地球上物质分布的变化.长期极移的可能激发因素主要包括地壳反弹、冰期后融化和水储量的累积变化:10年尺度极移的可能激发源包括冰期后融化、水储量变化、大气和海洋等.^[2]

由于空间大地测量技术提供了高精度和高时间分辨率的地球自转变化数据,同时结合了气象学、海洋学、地震地质学等多学科的知识 and 观测数据,使得地球自转变化的研究有了非常广泛和深入的发展,特别是在大气与地球自转关系的研究上取得突破性进展.然而,在海洋对地球自转变化的激发作用研究上所取得的成果离问题的完全解决还有很大距离.目前的研究结果表明,海洋潮汐洋流是周日、半日地球自转变化的主要激发因素,它激发了90%左右的日长变化和60%左右的极移;此外,还有30%的周日、半日极移激发因素没有确定.^[2]

同时,我们还应该看到,牛顿发现了万有引力定律后,并在其巨著《自然哲学的数学原理》中解释了潮汐现象,这和伽利略所解释的形成潮汐的主要原因并不一致.我们当然可以认为牛顿的解释更合理.但是,法国天文学家拉普拉斯在《天体力学》中进一步发展了牛顿的潮汐理论后,目前,高速电子计算机的应用推进了潮汐预报技术,却仍没有全面了解潮汐的过程^[3].这提示我们,现有的潮汐理论可能并不完备.而基于时间形态理论,在《四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正》^[4]一文中,我们已重新定义了物体之间的“力”的作用,并指出了星球自转的各种成因,那么,具体而言,地球为什么自转速度会改变呢?为什么发生极移?没有了牛顿所说的万有引力的作用,潮汐又是如何形成的呢?这显然也是时间形态理论必须面对和回答的问题.

2 四维时空下对地球自转改变原因初步试分析

2.1 长期减慢的原因

在《四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正》^[4]一文“星球自转力组成”的讨论中,我们初步讨论了星球自转力的组成,即,时间形态下产生的旋转力.另外,天体的非对心碰撞和三维知觉下总角动量不能精确为0都可能是星球自转的原因.那么,就时间形态下产生的旋转力而言,这种力一直存在,星球的旋转也应该越来越快,为什么地球的旋转会不断减慢呢?这是源于以下可能的原因:1)真空不空.地球的自转速度长期减慢是因为真空不空,即空间中的摩擦力可能是其减慢的原因之一.2)陨石袭击.若地球的半径不断增大,根据角动量守恒原理,地球的自转速度也会减慢,而地球上物质的增加会改变地球的半径和体积.这种物质的增加有各种形式,比如地球不断的遭受陨石的袭击,虽然每次袭击都有偶然性,但这种偶然的袭击累加起来在长时间内的平均值则可以认为是近似的.当然,我们也不排除地球遭受陨石的袭击本身直接导致地球自转速度减慢这种可能性.3)光的作用.在此,我们不讨论光量子的粒子的可能性及光量子本身就是物质这一观点^[5].我们也知道,因为地球不断接受太阳的光能,这种光能并不全部反射回去,太阳的光能转化为地球上的物质的可能情况也会使地球半径的增大成为可能,即能量转化为物质的可能性的影响.2021年8月10日,米歇尔斯塔以《物理学家发现光碰撞产生物质的最有力证据》为题在《物理评论快报》上发表的文章,“将相互碰撞的两个金原子核加速到了光速的99.99%,而后检验释放的正负电子对的衰变产物在质量分布、能量与量子态方面是否符合布赖特-惠勒效应的证明.物理学家总共找到了6085个具有相符特征的正负电子对.在另

一项实验中,科学家还检查了碰撞过程中产生的光子是否具有正常光粒子特性,同样得到了肯定的答案。”^[6]

2.2 周期性变化的原因

2.2.1 年周期变化的原因. 1) 密度改变的作用. 众所周知, 热胀冷缩是物体的一种基本性质, 物体在一般状态下, 受热以后会膨胀, 在受冷的状态下会缩小. 并且, 不同的物质的比热容不同, 不同物质的膨胀系数不同. 当地球自转和公转的方式围绕太阳运行时, 会因为季节不同接受到太阳的不同的热辐射, 从而使地球的各部位密度有了季节性的周期变化. 正如《四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正》^[4]一文中所言, 密度不同会产生旋转力. 而正是这种密度的季节性的周期变化, 改变了地球的自转速度. 同时, 这种密度的改变在角动量不变的情况下, 若使地球半径发生改变, 根据角动量守恒定律, 则地球的自转速度也会发生相应的改变. 2) 光压的作用. 在《四维时空下星球公转和轨道共面现象分析》^[7]一文中, 我们曾指出“太阳系各行星之所以围绕太阳公转是作是作匀速直线运动的星球在类向心力和光压的共同作用下产生的现象”, 若进一步分析, 光压的作用同样会影响到地球的自转.

设正在自转的地球表面的受到太阳同样的照度, 但因地球表面的物质分布不同, 光压不同, 其示意图如图

1:

图 1: 地球表面光压作用形式图

Figure 1: Form of light pressure action on the earth surface

其中, 在太阳照度和入射角相同的情况下, 设 A、B 部分受到的光压为 1.8 个单位, C、D 部分受到的光压为 1.4 个单位, A、B、C、D 的面积均等于地球表面积的 1/4.

若我们观察地球的视角是地球顺时针旋转, 那么, 在形式 1 中, 因 A 部分的受到的光压大于 D 部分受到的光压, 这时光压的作用显然会加快地球的顺时针旋转速度. 这时的光压差为 0.4 个单位. 同理, 在形式 3 中, 因 B 部分的受到的光压大于 C 部分受到的光压, 这时光压的作用显然会减慢地球的逆时间顺时针旋转速度. 这时的光压差也为 0.4 个单位.

即:形式 1 到形式 2 为加速过程;形式 3 到形式 4 为减速过程;形式 4 到形式 1 为加速过程;形式 2 到形式 3 为减速过程.

或者说:形式 4 到形式 2 为加速的全过程;形式 2 到形式 4 为减速的全过程.

如图 1 也可知,在接受太阳照度不变的情况下,每一个从形式 1 到形式 2 过程中的太阳照射形态都和每一个从形式 3 到形式 4 过程中的太阳照射的形态相对应;每一个从形式 2 到形式 3 过程中的太阳照射形态都和每一个从形式 4 到形式 1 过程中的太阳照射的形态相对应,即加快和减慢地球顺时针旋转的光压差带来的速度变化相互抵消.在这种情况下,光压的作用只可以看作为日周期变化的原因,而不是年周期变化的原因.

由于在光压压差的作用下地球在做变速自转运动.如,形式 1 时地球做加速运动,形式 3 时地球做减速运动,现在,我们若同样截取变速运动的形式 1 和形式 3 相对应的加速和减速的极小一段旋转的位移,则可视地球在做匀加速运动和匀减速运动.若把地球一周的运动视为匀加速和匀减速运动,那么,即可认为略去了相同的数值的位移量.

设匀加速运动的位移为 x_1 ,匀减速运动的位移为 x_2 ,匀加速运动的初速度为 v_{01} ,匀减速运动的末速度为 v_{02} ,根据匀变速位移公式,则转动的弧长用公式表达为

$$x_1 = v_{01}t_1 + \frac{1}{2}a_1t_1^2 \quad (1)$$

$$x_2 = v_{02}t_2 + \frac{1}{2}a_2t_2^2 \quad (2)$$

因为:形式 4 到形式 2 为加速的全过程;形式 2 到形式 4 为减速的全过程.

所以:公式(1)(2)中转动的弧长 $x_1=x_2$,即地球周长的一半.

因为我们设的匀减速运动的末速度为 v_{02} , 所以 a_2 不为负值而为正值, 为减速运动速度的绝对值.

必须看到, 虽然地球在接受相同的阳光照度下, 光压的作用只可以看作是日周期变化的原因. 但是, 地球接受不同的阳光照度下, 则会引起年周期变化. 这是因为, 地球接受太阳的照度不断增加的情况下, a_1 、 a_2 是增大的. 因公式(1)(2)中的 $x_1=x_2$ 且为固定数值, a_1 、 a_2 的值增大时, t_1 、 t_2 的数值减小, 即地球的自转速度会不断加快.

同理, 在地球接受太阳的照度不断减小的情况下, a_1 、 a_2 是减小的. 因公式(1)(2)中的 $x_1=x_2$ 且为固定数值, a_1 、 a_2 的值减小时, t_1 、 t_2 的数值增大, 即地球的自转速度会不断变慢.

结合地球的公转和自转的具体细节, 可以认为, 造成 a_1 、 a_2 增大或减小的原因有以下方面, 1) 阳光照度的改变. 地球在一年中不同的时候, 处在公转轨道的不同位置, 各个部分受到的太阳光照是不一样的, 就地球上的四季而言, 不仅是温度的周期性变化, 而且是昼夜长短和太阳高度的周期性变化和日地距离的变化. 如图2^[8]. 地表不同的部位等对热的吸收和反射不同, 形成的光压不同, 如海水和陆地. 3) 地表的起伏变化也可能会造成光压的压差. 即地球各部分的光压不同的压差, 造成了地球的自转速度不断增大的累加和自转速度不断减小的累加的周期性变化. 这种变化就是年周期性变化和半年周期性变化.

图 2: 太阳的高度的周期性变化和日地距离变化示意图

Figure 2: Schematic diagram of the periodic change of the sun's height and the change of the sun earth distance

2.2.2 月周期变化的原因. 当然我们可能这样认为: 和年周期性变化的原因同理, 月光的光压的作用也可导致地球自转月周期性变化, 即, 月周期变化的原因有月亮的盈亏周期的影响因素. 但必须指出的是, 月亮的盈亏周期的影响因素可能不是主要影响因素, 主要因素可能仍为太阳的光压和潮汐间隔的共同作用 (具体分析见 4.4 潮汐间隔 24 时 48 分的原因 4.5 潮差变化的原因).

2.2.3 日周期半日周期变化的原因. 在 2.2.1 中我们已经说明, 光压的作用是可以看作为日周期变化的主要原因.

图 3: 地球上海洋和陆地分布图

Figure 3: Earth's Ocean and Land Distribution Map

而造成半日周期变化的原因和日周期变化的原因相同, 都是光压压差所造成的, 若海洋和陆地是造成光压压差的原因的话, 结合地球上海洋和陆地的分布, 如图 3, 不就陆地表面对光的反射不同的细节考虑, 考虑陆地整体和海面整体对光

的反射不同,参照图 1 及其分析,我们也能得出结论,地球的半日周期变化的主要原因是,地球各个经度上的海面 and 陆地的分布的比率不同,整体而言,呈现了海域和陆地面积比值的大、小、大、小的分布规律.即光压的较大量级的大小变化而不是如图 1 的每一周一次大小的变化,而是两次.

不规则变化的原因.正如该文引言中所言:当地球自转速率加快时,北半球中纬度地区增温,反之,中纬度地区降温.显然,不规则变化的原因是太阳的热辐射引起的,这显然也是光压的作用所导致.

3 极移的原因

据此,我们若从纬度上海域和陆地面积的比值考虑,显然光压差也会使地球两极移动,即发生极移.而极移之所以幅度较小,陀螺效应完全可以解释,在此不再做分析.

同时,潮汐摩擦也改变着地球周期变化.这也有赖于下文潮汐形成的原因和作用的具体分析.

4 潮汐产生的原因

4.1 潮汐产生的根本原因.我们一旦洞悉光压等加快或减慢着地球自转速度,或者说,我们一旦洞悉地球的日周期和半日周期的加速旋转和减速旋转的变化,我们便能一语道破潮汐产生的根本原因:海水的惯性.

若海水和地球都在做匀速圆周运动,则不会形成潮汐,我们可以用最浅显的实例来说明.如在做匀速直线运动的汽车里盛满杯子里的水不会洒出来,但当汽水加速时,在杯子直立的情况下,杯子里的水则会向后洒出来,反之,当刹车汽车做减速运动时,杯子里的水则会向前洒出去.结合地表的海洋分布的七大洲四

大洋,在地球加减速的过程中,惯性作用下四大洋的海水撞击七大洲的大陆架形成了潮汐.

4.2 潮汐每天发生两次的原因.潮汐每天发生两次的原因则是地球自转的半日周期的变化所引起.

4.3 有的地方发生一日潮的原因.而有的地方发生一日潮的原因,牛顿曾如此结合具体现象进行分析,“哈雷博士曾根据位于北纬 $20^{\circ} 50'$ 敦昆王国 (Kingdom of Tunquin) 巴特绍港 (port of Bat-show) 水手的观察,为我们提供了一个这样的例子.在这个港口,在月球通过赤道之后的一天内,水面是平静的;当月球斜向北方=方时,潮水开始涨落,而且不像在其他港口那样一天两次,而是每天只有一次;涨潮发生于月落时刻,而退潮则在月亮升起时.这种海潮随着月球的倾斜而增强,直到第七或第八天;随后的七或八天则按增强的比率逐渐减弱,在月球改变斜度,越过赤道向南时消失.此后潮水立即转为退潮;落潮发生在月落时刻,而涨潮则在月升时刻;直到月球再次通过赤道改变其倾斜,有两条海湾通向该港口和邻近水路,一条来自中国 (seas of China), 介于大陆与吕卡尼亚岛 (island of Leuco-nia) 之间; 另一条则来自印度洋 (Indian Sea), 介于大陆与波尔诺岛 (island of Borneo) 之间.但是否真的二股潮水通过这第二条海湾而来,一条在 12 小时内由印度洋而来,另一条在 6 小时内由中国海而来,使得在第三和第九月球小时汇合在一起,产生这种运动;或者,还是由于这些海洋的其他条件造成的,我留待邻近海岸的人们去观测判断.”^[9]归纳起来,即地形不同海水流动不同造成的.

4.4 潮汐间隔 24 时 48 分的原因.为便于理解,先以生活小经验为例:当一个生的一个熟的两个鸡蛋放在一起的时候,我们可以旋转两个鸡蛋加以比较,那个

很快旋转起来的鸡蛋为熟鸡蛋,而那个旋转很慢而如果在相同旋转速度下停下晚一些的鸡蛋为生鸡蛋.这是因为,熟鸡蛋的内部已经和蛋壳成为一个固体的整体,因此我们对熟鸡蛋用力时,是对鸡蛋的整体都施加了力,所以我们便可以轻而易举的让熟鸡蛋旋转起来,同时,由于旋转过程中鸡蛋受到的各种阻力,所以熟鸡蛋便又逐渐停了下来;而生鸡蛋内部是一种流质状态,我们对生鸡蛋用力时,蛋壳旋转起来的同时,内部的蛋液则会由于惯性慢于蛋壳的旋转速度从而拖累了生鸡蛋的快速旋转,而由于旋转过程中鸡蛋受到的各种阻力以鸡蛋外部的阻力为主,这时内部的蛋液却仍然保持着旋转的形式,所以相同旋转速度的生鸡蛋便比熟鸡蛋停了下来要晚一些.同理,当地球的自转速度加快和减慢时,海水的惯性形成潮汐的同时,海水的惯性还延迟了地球的自转速度的加快和减慢,具体而言,可以这样认为:地球不断减速的过程,由于海水的惯性,也是地球旋转方向对应的海岸不断的涨潮的过程,而涨潮的冲刷力又使得地球加速,即地球不断减速的过程所用的时间会大于没有海水惯性作用过程时间,而地球旋转方向对应的海岸不断退潮的过程,则是地球旋转相反方向对应海岸的涨潮过程(这里对应的海岸是指理想状态下的海岸,而不是地形复杂的海岸),也是一个时间加长的过程,即每天涨潮的时刻推迟约 48 分钟左右的原因.

4.5 潮差变化的原因. 由于每天的涨潮的推迟,同时会导致光压差导致的加速减速旋转和实际的加速减速旋转并不同步的现象,这种不同步是由同步到不同步再到同步的过程. 显然,当光压差导致的加速减速旋转的速度和海水在惯性作用下的速度差较大时,会发生潮差最大的大潮,当光压差导致的加速减速旋转的速度和海水在惯性作用下的速度差较小时,则会发生潮差最小的小潮. 即:在农历每月初一、十五以后两三天内,各要发生一次潮差最大的大潮,那时潮水涨得最高,

落得最低. 而十五以后的两三天内潮差更大. 在农历每月初八、二十三以后两天内, 各有一次潮差最小的小潮, 届时潮水涨得不太高, 落得也不太低. 具体而言, 因每天的涨潮的时刻推迟约 48 分钟左右, 也就是说, 30 天的时间内, 按每天 2 次涨潮和退潮, 则 30 天的涨潮退潮不是 60 次, 而是 58 次, 显然这和地球受到的光压差导致的加速和减速悬转的并不同步, 即在农历的每月初一、十五以后两天内, 光压差导致的加速减速旋转的速度和海水在惯性作用下的速度差较大, 而在农历每月初八、二十三以后两天内, 光压差导致的加速减速旋转的速度和海水在惯性作用下的速度差较小所导致.

若考虑因季节不同地球表面接受的太阳光照角度和强度的变化, 则可以认为, 地球各个纬度的物质分布不同, 光压不同, 在压差最大时容易形成一年中潮差最大的大潮.

我老爸(张西震)认为: 若考虑月亮本身的光压, 则在农历十五左右光压压差最大, 这个压差也会对地球的自转速度的改变产生影响. 我认为, 月亮本身的光压作用相对于太阳的光压作用可以忽略不计, 因此并不是月亮本身光压的作用.

与潮汐的作用相似, 若地核如我们认为是流质或液体状态, 它也将有可能如潮汐一样延缓着地球自转速度的加快和减慢, 使地球的自转更趋于平稳. 这是我们可能需要注意的问题.

5 结 语

地球自转现象的改变和极移是随着地观测精度的提高逐步发现的. 而作为潮汐现象, 则是众多科学家物理学家试图解释的现象. 1632 年, 伽利略出版《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》一书, 在这个被公认为物理界的“科学元典”里, “第四天”的内容就是主要探讨的潮汐形成的原因, “如果容器的加速和减慢

运动使其容纳的水沿着它的方向向前后流动,并在其首尾升高或降落,如果这是事实(而且经验证明确实如此),那么承认海水也会产生和必然产生这种效果,谁又会大惊小怪呢?因为海床同样要产生这些变化,尤其是由西向东延伸的海床,它们的运动就是沿着这个方向的.这就是潮汐的最基本最得力的原因,否则它就不会发生.”^[10]同时,伽利略还分析了不同的时间和地点所观察到的许多的特殊事件的多种多样性,并指出:“这是事件都得依赖某些各个不同的附带原因,但一切附带原因都与基本原因有关”,而这其中的一些观点,牛顿在解释潮汐现象时显然进行了借鉴.现在,这些附带原因的观点和牛顿的部分观点仍然具有借鉴意义,在此不再赘言.但是,由于当时的认知水平所限,或者说,光压作用的发现晚于伽利略和牛顿对潮汐形成的解释,1784年欧拉指出光压的存在,1901年由列别捷夫首次测量出来,因此,无论是伽利略和牛顿都不可能考虑到光压的作用.而只有科学认知水平发展到一定程度,相关的影响因素越来越明确,探测手段越来越丰富,相关数据越来越精确,我们才有可能综合的分析,给出最可能接近真相的解释和答案.

同时,我们还应该看到,虽然我们是从时间形态的理论必须面对和回答的问题的角度来阐述的,但是,光压的作用和潮汐与地球自转速度改变的相互作用并不依赖时间形态理论而独立存在,或者这样说,不论在万有引力理论相对论理论还是时间形态理论下,光压的作用和潮汐与地球自转速度改变的相互作用之间的关系都应该是我们研究的重点.尤其是光压的作用,是我们从未考虑到的因素,必须将此一并纳入相关模型进行综合分析和研究判断.

另外,就地球的自转速度的改变、极移及潮汐事关大气科学海洋学水文学、地质学等多个领域,因知识所限和资料所限,在该文中,我们仅就光压和潮汐摩擦

进行了相关的基本分析,而其更为具体的分析,有赖于我们的专家学者依据掌握的具体数据给出更为深入的细致的答案.

致谢 感谢 的讨论和审稿人的审稿

参考文献

- [1] 石静文. 肖子牛. 李崇银. 2018. 地球自转与北半球中纬度地面温度的年代际关系及其可能物理过程分析[J]. 地球物理学报. 61(7):2641-2653. doi:10.6038/cjg20181.0151
- [2] 徐雪晴. 董大南. 周永宏. 2014. 周日、半日地球自转变化研究进展[J]. 天文学进展. doi:10.3969/j.issn.1000-8349.2014.0305
- [3] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准试验教科书·物理, 必修2[M]. 北京:人民教育出版社. 2006:77-78
- [4] 张一阳, 张西震. 四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正(修订稿)[DB/OL]. (2022-03-25). 国家科技图书文献中心
<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=SPKUuX8BglUsxEtTuVBH>
- [5] 张一阳, 张西震. 光量子“波粒二象性”粒子可能性的基本分析(修订稿)[DB/OL]. (2022-12-12). 国家科技图书文献中心
<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=QU-a8IQBKyHYme3VCnFb>
- [6] <https://science-news.co/scientists-create-matter-from-pure-light-proving-the-breit-wheeler-effect/>

- [7] 张一阳, 张西震. 四维时空下星球公转和轨道共面现象分析(修订稿)[DB/OL]. (2022-03-24). 国家科技图书文献中心
https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=k-h_tH8Bg1UsxEtW-Nz
- [8] 苏毅. 天文学新概论[M]. 北京:科学出版社. 2009:51, 53
- [9] 伊萨克·牛顿(王科迪译) 自然哲学之数学原理[M]. 西安:陕西人民出版社, 武汉出版社出版. 2001:492-493
- [10] 伽利略(周煦良等译)关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话[M]. 北京:北京大学出版社. 2006:300

The change of earth rotation velocity, polar shift and tidal origin in four-dimensional space-time

Zhang Yi-Yang¹⁾ Zhang Xi-Zhen²⁾†

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Shanxian committee of CPPCC, Shanxian 274300, China.)

Abstract

The change of the earth's rotation phenomenon and the polar shift are gradually discovered with the improvement of the earth's observation accuracy. As a tidal phenomenon, Galileo and Newton both tried to

explain it. In the article "The causes of star rotation in four-dimensional space-time and the revision of classical mechanics and general relativity", we have redefined the role of "forces" between objects, and pointed out the various causes of star rotation. So, specifically, why does the earth's rotation speed change? Why did the pole shift occur? Without the action of gravity as Newton said, how does the tide form? This is obviously a question that the theory of time morphology must face and answer. While analyzing some secondary factors, this paper mainly analyzes the relationship between the action of light pressure, tidal friction and the interaction of the change of the earth's rotation speed. It also emphasizes that, no matter which theoretical system, the action of light pressure should be included in the relevant geosciences

Keywords: Four dimensional space-time; Geophysical; Light pressure; The rotation speed changes; Polar shift; Tidal origin

PACS: 96. 30. -t; 98. 80. -k; 98. 80. Jk; 04. 50. Kd